

SILOS VA SENAJ TAYYORLASH VA UNDAN FOYDALANISH

¹Nosirov Ubaydullo Nasrullaevich, ²Ruziev Raxmonkul Istamovich, ³Yangiboyev A.E.

¹q.x.f.d, akademik, ²Chorvachilik va parrandachilik ilmiy tadqiqot instituti, q.x.f.n., katta ilmiy xodim, ³Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Toshkent filiali Zootinjeneriya va ipakchilik kafedrasi mudiri. q.x f.f.d., dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928692>

Annotatsiya. *Maqolada silos va senaj tayyorlash texnologiyasi, sifatli silos tayyorlash va uning klassini nazorat qilishda turli o‘simliklardan bostirilgan siloslar uchun GOSTlar, silos-senaj tayyorlash va saqlashda oziq moddalarining umumiy yo‘qotilishi keltirilgan.*

Kalit so‘zlar; *makkajo‘xori, oraliq ekinlari, kungaboqar, qand moddasi, quruq modda miqdori, suvda eriydigan ionlar, anaerob, dukkakli boshqali o‘simliklar, pH ko‘rsatkichi, somonni siloslash.*

Annotatsiya. *The article presents technology of silage and haylage preparation, GOSTs for silages pressed from various plants in quality silage preparation and control of its class, total loss of nutrients during silage-haylage preparation and storage.*

Kirish. Qishloq xo‘jaligi hayvonlari ratsionining asosiy qismini silos ozuqasi tashkil etadi. Silos turli (makkajo‘xori, oraliq ekinlari, kungaboqar va boshqa turdagi tarkibida qand moddasi yuqori bo‘lgan) o‘simliklardan tayyorlanadi. Silos bostirish uchun kengligi 6 m-dan 18 m-gacha va balandligi 2,5 m-dan 3,5 m-gacha, uzunligi 15 m-dan 45 m-gacha bo‘lgan beton transheyalarda bostiriladi. Yer osti suvlari past bo‘lgan joylarda transheyalar erdan past chuqurlikda, yer osti suvlari yaqin bo‘lganda ular erning ustiga quriladi. 250, 500, 750, 1000 tonnaga mo‘ljallangan transheyalarni qurish loyihasi mavjud.

Silosbop ozuqalarni o‘rish uchun maxsus mexanizmlar tavsiya etilgan. KS-2,6, SK-1,8, SKA2 6A rusumli silos o‘rish kombaynlari yoki KIR-1,5 o‘t o‘rish texnikasi bilan o‘rib olinadi. O‘simlik namligi 75-80 % bo‘lganda, kesilgan poyaning uzunligi 4-5 sm, 60-70 % da 2-3 sm atrofida o‘rish kerak. Eng optimal bo‘lgan namlik 65-75 % hisoblanadi. Yuqori to‘yimli silos bostirishda o‘simliklarni o‘rish muddati belgilanadi. Jumladan, makkajo‘xori donining sut-xamir va xamirlik fazasida o‘rib olingani ma‘qul. Oraliq ozuqabop ekinlar boshqoq chiqarish va kungaboqar gullash boshlangandan to uning o‘rtalarida bo‘lgan fazada o‘riladi. Maydalangan ko‘k massalar transheyalarga og‘ir traktorlar bilan 3-5 kun mobaynida zichlab bostiriladi. So‘ng silos massasi usti polietilen plyonkalar bilan yopilib ustidan tuproq yoki boshqa yuklar bostiriladi. Bostirilgan silos massasini 30-40 kundan mollarga berish uchun etiladi. (1-jadval.)

Makkajo‘xoridan bosilgan silos uchun GOST 23638-79 talablari

Ko‘rsatkichlar	Klasslar uchun me‘yor		
	I-klass	II-klass	III-klass
	Xidi meva yoki tuzlangan sabzavotlarniki singari yoqimli		Asal va yangi yopilgan javdar nonining xidi biroz mavjud
Quruq modda miqdori kamida, %	32	30	25
Quruq modda karotin miqdori, kamida, %	20	20	10
Suvda eriydigan ionlar konsentratsiyasi, (pH)	4,0-4,3	3,9-4,3	3,8-4,5
Umumiy miqdordagi sut kislotalari (sut, sirka va yog‘ kislotalari) kamida, %	55	50	40
Yog‘ kislotalari ko‘pida, %	-	0,2	0,3
Quruq modda tarkibida xom kullar ko‘pida, %	10	12	15

Siloslashning ilmiy asosi shundaki silos massasida organik kislotalari to‘planib, ozuqani konservatsiyalaydi. O‘simliklar fermentlari ta‘siri va ayniqsa sut kislotasi bakteriyalarining faoliyati tufayli sut kislotalari to‘planadi. Silos massasini zichlab bostirishda unda mavjud bo‘lgan kislorod bir sutka davomida siqib chiqariladi. O‘simlik xujayralari esa 20 kungacha yashab faqat organik moddalarning (qandlarning) gizrolizlanishi natijasida xosil bo‘lgan kislotadan nafas oladi. Sut kislotasi asosan bakterial jarayon xisobidan to‘planadi. Sut bakteriyalarining jadal to‘planishi boshqa (chirituvchi, mog‘ol va boshqa) bakteriyalar rivojlanishini to‘xtatadi.

Sifatli silos tayyorlash va uning klassini nazorat qilishda turli o‘simliklardan bostirilgan siloslar uchun GOST 23638-79 belgilab berilgan. Unda silos massasi tarkibidagi quruq modda, uning tarkibidagi karotin, sut kislotasi, rN ko‘rsatkichlariga e‘tibor berilgan.

Senaj tayyorlash – o‘rib dalada so‘ltilgan, namligi 45-55 foizdagi o‘tlardan anaerob (havosiz) sharoitda konservatsiya usulida tayyorlangan ozuqa. YUqori sifatli senaj ozuqaviy va biologik qiymati bo‘yicha yangi o‘rib olingan o‘tga yaqinlashadi. Qoramollarni yil davomida bir xil oziqlantirish tipiga (silos-senaj, senaj-silos-pichan) o‘tishda senaj ozuqasini etishtirish yanada jadallashadi. Ushbu ozuqa bir va ko‘p yillik o‘tlar hamda oraliq ozuqabop ekinlardan tayyorlanadi. Tayyorlash uslubi qulay bo‘lib, oziq moddalarni saqlanishi bo‘yicha silos va pichan oralig‘ida turadi. Ko‘pchilik bakteriyalar uchun so‘ltilgan o‘tdagi namlikni etishmasligi

natijasida senajni konservatsiya qilishga erishiladi. Keltirilgan namligiga qadar so‘ltilgan massada chirituvchi va yog‘-nordon bakreiyalari sust rivojlanadi. Sut-bakteriyalarining faoliyati ham keskin pasayadi. SHu boisdan senajda silosga nisbatan sut nordon achish sekin o‘tadi va massa kam nordonlashadi.

Senajni tayyorlash va saqlashda oziq moddalarining umumiy yo‘qotilishi 10-15 %-dan oshmaydi. Silos tayyorlashda esa bu ko‘rsatkich 18-20 %-ni va pichan tayyorlashda 30-50 %-ga tenglashadi.

Senaj o‘zining xususiyatlari bo‘yicha silosga nisbatan ko‘k o‘tlarga yaqin, ozuqa pH ko‘rsatkichi 4,8-dan 5,5 ga teng. Senajda qand moddasi 60-70 foizgacha saqlanadi.

Senaj massasini transheyaga yoki boshqa qurilmalarda zich bostirishda massa oralig‘idan kislorodni siqib chiqarish muhim hisoblanadi. Xosil bo‘lgan karbonad angridridi gazi ozuqa tolalari oralig‘idagi xosil bo‘lgan bo‘shliqni to‘ldiradi va mog‘ol zamburug‘ini rivojlanishiga yo‘l qo‘ymaydi.

Senaj tayyorlash uchun o‘rish texnikasi KPO-51 va KPV-3, KPI-markali texnikalaridan foydalaniladi. Issiq kunlari o‘tlarni o‘rishdan so‘ng yoyib yoki to‘plab so‘litishga alohida e‘tibor qaratiladi. Buning uchun PZK-6 yoki GVR-6 rusumli to‘plagich ag‘darish texnikalaridan foydalaniladi.

So‘ltilgan o‘t massasini yig‘ishtirishda 6-8 sm uzunlikda maydalanadi. Bunda oziq moddalari kam sarflanadi va senajning sifati oshadi. O‘rilgan o‘tlarni qurib ketmasligi uchun senaj bostirish uzluksiz usulda amalga oshiriladi. Senajni zichlash uchun S-100 yoki S-80 rusumli zanjirli traktorlar ishlatiladi. (jadval 2).

2-Jadval

Senaj sifatiga GOST 23638-79 talabi

		Klasslar me‘yori va tavsifi		
		I-klass	II-klass	III-klass
Ko‘rsatkichlar		Xidi yoqimli meva xidi singari		Biroz asal xidli va yangi yopilgan non xidi kelishi
		Rangi ko‘kish-yashil, sarg‘ish yashil, beda uchun ochroq jigarrang ruxsat etiladi		Rangi ko‘kish-yashil, sarg‘ish-yashil, beda uchun oq jigarrang va och-qo‘ng‘ir
Quruq modda, %	Dukkakli o‘simliklarda	40-55	40-55	40-55
	Dukkakli boshqoli o‘simliklarda	40-60	40-60	40-60
Quruq moddada xom protein eng kamida, %	Dukkakli o‘simliklarda	15	13	11
	Dukkakli boshqoli o‘simliklarda	12	10	8
Quruq modda xom kletchatka eng ko‘pida, %		29	32	35

Quruq modda xom kul: eng ko‘pida, %	12	14	15
Quruq modda engil erituvchan uglevodlar eng kamida, %	2	-	-
Quruq modda karotin eng kamida, %	55	40	30
Yog‘ kislotasi, eng ko‘pida, %	-	0,1	0,2

Shundan so‘ng polietilen plyonkalari bilan senajni usti to‘liq yopiladi va uning ustiga 10-15 sm qalinlikda tuproq tashlanadi.

Senaj organoleptik va kimyoviy ko‘rtsatkichlari bo‘yicha I, II, III klasslarga va klassizga ajratiladi.

Somoni siloslash. Yuqori (80-85 %) namlikda o‘rilgan oraliq ekinlar va makkajo‘xori ko‘k massasini siloslashda somon qo‘shilib bosiladi. Ayniqsa oraliq ozuqabop ekinlarni (may oyining 1-dekadasida) va takroriy makkajo‘xorini silosga bosishda qo‘l keladi. Natijada silos massasida namlik kamayadi va to‘yimli moddalarni yo‘qotishni oldi olinadi. Ko‘k silos massasiga somon aralashtiriladi yoki qavatma-qavat qilib bostiriladi, 1 s ko‘k massaga 20 kg somon qo‘shiladi. Oraliq ekinlar va makkajo‘xorining ko‘k massasi SK-26 rusumli kombayinlar bilan o‘rib, samosval mashinalarga ortib siloslash joyiga tashib keltiriladi.

Yaxshi sifatli somon-oraliq ekin yoki somon-makkajo‘xori silosini sog‘in sigirlar 40 kilogrmmgacha iste‘mol qiladi. Sutdan chiqarilgan bo‘g‘oz sigirlarga 100 kilogramm tirik vazni hisobidan 3-4 kilogrammdan silos berish mumkin.

Mikrobiologik usulda silos va senaj tayyorlash.

“**Baktosil**”– suyuq sut kislotali achitqi bo‘lib, silos va senaj tayyorlashda qo‘llanilganda ozuka tarkibidagi kletchatkani baktosil tarkibidagi amilaza fermenti fermentatsiya jarayonida qatnashib disaxaridlar pentoza va geksozagacha parchalaydi, bu parchalangan disaxaridlarning parchalanish jarayoni davom etib, mono saxaridlargacha ya‘ni glyukoza va fruktozagacha parchalanadi, shu jumladan yog‘lar lepaza fermenti natijasida yog‘ kistotalariga, oqsillar pepsin va teripsin fermentlari orqali aminokislotalariga parchalanadi, ozuqaning to‘yimliliigi 20-30 % ortadi va hayvonlar katta qornida qonga so‘riladi. Baktosil achitqisining 10 dan ortiq shtamlari mavjud.

“Baktosil” biologik konservanti yashil ozuqalarning barcha turini siloslash va senajlashda qo‘llaniladi.

Siloslanadigan va senajlanadigan massaning o‘rtacha namligi 50-75 %-ni tashkil etishi kerak, chunki shu foizdagi namlikda biokonservantning aktivligi ortadi.

“Baktosil” biokonservanti ko‘k massaga quyidagi nisbatda qo‘shiladi 0,5 g preparat (1×10^{10} KOE aktivlikdagi) 1 tonna ko‘k massaga, 50 g preparat 100 t massaga 200 l suvga aralashtirib sepiladi.

Xulosa. Chorvachilikda silos va senaj ayyorlash usullari va ularning tarkibi, tayyorlangan silos va senajning kislotaligi rN hamda tayyorlashda ishlatiladigan texnikalar bayon etilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Nosirov U.N., Maqsudov I., Dusmuxmedova M.X. O‘zbekistonda qoramolchilikni rivojlantirish omillari. Toshkent-SMI-ASIA-2011 b.196

2. Massino I.V., Massino A.I., va boshq. Ozuqabop ekinlarni etishtirish bo‘yicha tavsiyanoma. Toshkent VCHJ, FAN VA TALIM POLIGRAF-2010
3. Smurugin M.A. Spravochnik po kormoproizvodstvu Moskva «Agropromizdat» 1985.
4. Nosirov U.N., Dosmuhamedova M.X., SHokirov Q.J. “Qoromolchilikni rivojlantirish va uni yuritish tizimi Toshkent 2020 Inavatsion rivojlanish nashriyoti-matbaa uyi b.136
5. Yangiboyev A. E. “Respublikamizda yaratilgan xashaki lavlagi navlarini sigirlar sut mahsuldorligiga ta’siri (DSs) dissertatsiyasi avtoreferati. 2025 y
6. Yuuldashev D.K. **O‘zbekiston respublikasida ozuqalar va ozuqaviy `qo‘shimchalarning “energetik ozuga birligini aniqlashda turli hisoblash usularini qo‘llash.** Samarqand davlat veterinariya medisinasi, chorvachilikni rivojlantirish va biotexnologiyalar universitetida “Qishloq xo‘jaligida innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etishning istiqbolli vazifalari” respublika konferensiyasi materiallari 285-290
7. Abduraximov A.D., Zufikarov D.O., Asqarova M.B., Saidov M.M., Yuldashev D.K. Ruziev R.I. PRAVILNIY RASCHET POTREBNOSTI V KORMAX OSNOVA PRODUKTIVNOSTI LAKTIRUYUSHIX KOROV. MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE, [https://doi.org/10.5281/zenodo.78946412\(6\)](https://doi.org/10.5281/zenodo.78946412(6)), 23–26.
8. Ruziev R.I., Yuuldashev D.K. Oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash uchun quyonchilikni rivojlantirishning ilmiy-innovatsion, iqtisodiy va huquqiy asoslar “Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta’minlashning dolzarb vazifalari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami 2023-yil, 18-aprel, 60-66